

Música, dansa i espectacles medievals al *Llibre de memòries de la ciutat de València*

Music, dance and Medieval shows in the *Llibre de memòries de la ciutat de València*

ROBERT MARCH

robert.march@ua.es

<https://orcid.org/0009-0001-6529-8835>

Universitat d'Alacant - IIFV

Resum: En aquest article hem comentat diferents representacions i festivitats medievals, tal com apareixen al *Llibre de memòries de la ciutat de València*, editat per primera vegada per Carreres Zacarés (1935), i més recentment per Escartí i Ribera (2019). Hem prestat atenció a les diferents anotacions amb què notaris i cronistes deixaren constància d'alguns elements parateatral i, encara, de les processons, a més d'altres esdeveniments, com són, principalment, les entrades reials o, inclús, la presència de referències a l'espai sonor i musical.

Paraules clau: *Llibre de memòries de la ciutat de València*, crònica, memòria, parateatralitat, entrades reials.

Abstract: In this article we have commented on different medieval representations and festivities, as they appear in the *Llibre de memòries de la ciutat de València*, first edited by Carreres Zacarés (1935), and more recently by Escartí and Ribera (2019). We have paid attention to the different annotations with which notaries and chroniclers recorded some paratheatrical elements and, even, the processions, in addition to other events, such as, mainly, the royal entrances or, even, the presence of references to the sound and musical space.

Keywords: *Llibre de memòries de la ciutat de València*, chronicle, memory, paratheatricality, royal entrances.

DATA PRESENTACIÓ: 31/09/2025 ACCEPTACIÓ: 09/07/2025 · PUBLICACIÓ: 01/12/2025

A tall d'introducció

En els darrers anys hom s'ha demanat per la relació entre la història i la memòria per tal de pensar el passat, per tal de qüestionar-se no ja per com s'han habitat les ciutats i la nostra relació amb elles, sinó, també, per pensar com aquestes se'ns han representades. Dels estudis contemporanis que han considerat el binomi història-memòria destaquen els treballs sobre sociologia i memòria col·lectiva duts a terme per Halbwachs (2004), així com els d'història contemporània de Hobsbawm (2000), o els fenomenològics, per part de Ricoeur (2010), que, al nostre parer, estableixen un abans i un després en pensar el passat, bé des de la historiografia, bé des de l'existencialisme i l'hermenèutica. També en relació amb la memòria han ressaltat, segons Nora (2008: 29 i ss.), els postulats de Bergson, sobretot, per la transferència dels aspectes socials i singulars de l'individu, i la subjectivitat de la repetició; o la rememoració, per part de Freud; així com l'autobiografia literària, en Proust.

Historiadors com Le Goff (1991), De Certeau (1978, 2000, 2006) o el mateix Nora, esmentat més amunt, han concebut pensar el passat, diguem-ne, com el fet d'habitar una mena de conflicte. Le Goff, per exemple, tot plantejant l'Edat Mitjana com un període de tensió entre l'Antiguitat i el Renaixement, però lluny de les foscos amb què humanistes i il·lustrats llegiren les centúries medievals. De fet, tal com recorda Massip (2024: 88) amb Giovanni Andrea, bibliotecari del papa Pau II, aquest període arribà a ser batejat com a «*medio Ævum* o *media tempestas*», açò és, un temps de tenebres envers la llum amb què la Il·lustració, des d'Europa estant –i per a un món que volgué presentar-se com a únic–, va reflectir la seua filosofia, però, amb el classicisme com a rerefons i la raó com a paradigma. Al seu torn, en atendre els lligams entre la història i la memòria, entre d'altres qüestions, Nora ens convidà a rumiar la problemàtica d'interpretar els llocs, així com el ventall i les ramificacions sota les quals interpretem el món. Semblantment, des de vessants místiques i simbòliques, De Certeau es preocupà per fer-nos entendre les pràctiques antropològiques i quotidianes, però també aquelles vinculades amb les estructures de poder, properes a les imatges i representacions que hom construeix com a ciutadà, tal com entre moltes poden ser la idea d'identitat o el sentiment de pertinença, per molt que finalment siga l'altre, si considerem Lévinas (1974), qui ens definisca. Tanmateix, ultra les aportacions esmentades, i amb el desig de conèixer les mentalitats del passat –sobretot les del món medieval–, el llibre se'ns presenta encara com una font imprescindible, també allà on la literatura es conjumina amb la història, i a l'inrevés.

El Llibre de memòries

El *Llibre de memòries de diversos successos e fets memorables e de coses senyalades de la ciutat i regne de València*,¹ editat per Carreres Zacarés als anys trenta del segle passat i críticament ara fa sis anys i escaig, per Vicent J. Escartí & Ribera (2019), a partir del ms. 78 de l'Arxiu del Reial Convent de Predicadors de València, no únicament ens ha permés dibuixar-nos com a valencians, sinó que probablement

1. D'ara endavant, *Llibre de memòries*.

també influí en «els escriptors que durant l'Edat Moderna escrigueren dietaris i memòries» (Ribera, 2015: 38). En efecte, entre d'altres, i des de diferents òptiques i perspectives, un assumpte com aquest ha portat diferents investigadors —Sanchis Sivera (1932), Escartí (2001, 2019, 2021, 2025), Massip (2010), Ferrer Valls (1994: 145-169), Sanchis Francés (2019), etc.— a preocupar-se per entendre una mica millor el nostre passat medieval, així com a apreciar la transformació que l'espai urbà experimentà durant el Renaixement i el Barroc —«la idealización del espacio urbano real, la reconversión del espacio real en espacio teatralizado» (Ferrer Valls, 1994: 154-155)—, tal com hom pot seguir amb Carreres Zacarés, a partir d'uns episodis que van des de les acaballes del segle XIV fins a inicis del XVII, concretament, des de 1308 fins a l'any 1644. En altres paraules, els textos que notaris i cronistes, pràcticament sense intencions estètiques, fixaren, bé a partir del moment que visqueren —i des de la ciutat que coneixien—, bé perquè tingueren accés a dites notícies per altres (Ribera, 2015: 39). En tot cas, és clar que reflectiren, sobretot, aquelles que els resultaven més cridaneres, tal com feren amb els esdeveniments que entengueren com a dignes de ser recordats.² I és que la voluntat de deixar memòria no únicament prové del món medieval, sinó que «equival a l'acte de deixar per escrit el fet» (Escartí & Ribera, 2019: 44); més enllà de les fantasmagories que qualsevol rememoració —individual o col·lectiva— podria implicar (Geary, 1994: 11).

El llibre deixa constància de notícies que podríem anomenar administratives o oficials, com ara els nomenaments dels càrrecs oficials de València (mostassafs, jurats, justícies, etc.) o les disposicions legals promulgades per aquests poders de la ciutat. També conté reports de fets relacionats amb la reialesa, la noblesa, el clergat, etc. (Ribera, 2015: 38).

El *Llibre de memòries* és una obra formada per una vintena de testimonis, si considerem l'*stemma codicum* dut a terme per Furió (2004: 145-148); diferents *llibres* de memòries «segons que es fixe en uns manuscrits o en uns altres» (Escartí & Ribera, 2019: 23). Però, des de l'edició de Carreres Zacarés, hom ha gaudit d'un munt de dades, per a atendre els diferents interessos des d'on aproximar-se al text: «des de la història a la filologia, passant per la història de l'escriptura, la història de les mentalitats o la història agrària, la història de la dona, la història de les ciutats, etc.» (Escartí & Ribera, 2019: 18). Això sí, si els notaris ens ofereixen unes narracions que es caracteritzen per un «estil neutre i planer», cal dir que malgrat això, la seua intenció és subjectiva. Efectivament, ens presenten una «selecció dels esdeveniments que constitueixen la memòria del poble valencià» (2019: 72). En aquest sentit, en llegir l'obra, ultra les referències parateatrals i teatrals, així com aquelles que tenen com a objectiu reflectir tant les processons com les entrades reials a la ciutat de

2. En l'estudi introductorí dedicat al *Dietari del capellà d'Alfons el Magnànim*, tot remetent al concepte crònica, Escartí palesa com els «reculls», així com les «refoses» de diferents textos (provinents de la nostra història més remota) no únicament haurien sigut escrits amb la intenció de «compilar una història universal», sinó que haurien portat l'autor del dietari a aproximar-se tant als «*crònicon*» com als «*annals*», per tal de dotar l'obra de «notícies i anècdotes pròximes al món quotidià [...] és així que hom pot trobar interessants detalls de la vida diària de la València del XV [...], en veritable aplec d'esdeveniments gairebé sempre considerats extraordinaris als ulls dels contemporanis» (2001: 10-11).

València, no ens estem d'esmentar diferents mostres que han atret la nostra atenció. Per exemple, una de l'any 1311, en què Berthomeu de Benajam, notari i escrivà de la Sala dels Magnífics Jurats, ens informa de:

Almoyna dia de sant Vicent Martre. A 16 del mes de mars de l'any 1311, fonch ordenat per los jurats e consell que en la església de Santa Maria de la Seu, lo dia de sant Vicent Martre, fos donada almoyna a qui la volgués: una fogaza que valgués un diner e, a pobres vergonyants, tres fogazes; e açò per amor [p. 4] de Déu e reverència de sant Vicent e a augmentació dels blats (2019: 124-125).

Així com una remissió a Francesc Eiximenis, referenciada l'any 1387, en què llegim com «per caritat e reverencia de Déu [...] en ajuda de ses necessitats», el menoret gironí rebé per part de la ciutat «vint florins de or» (2019: 169).³ O també un altre esdeveniment sobre una riuada: «A 17 del mes de agost, dit any 1358, vench diluvi en la ciutat de València, e vingué lo riu tan gros que derrocà los ponts e prop de mil cases y moriren prop de quatre-centes persones» (2019: 141). Encara més, una altra crescuda del riu, de l'any 1481, anotada pel notari Jaume Ximeno: «Este any, lo dia de Sent Simó y Judes, après dinar, vingué lo riu de València molt gros, que derrocà les dos palanques de la Mar y la del portal Nou, y entrà per lo dita portal fins al públich, y per lo camí de Molvedre fins a l'Espital de Enclapés. Feu molt mal per la horta» (2019: 303). O la referència a la prohibició de deixar el fem prop del mur de Sant Vicent: «Com la ciutat ordenà que del portal del mur nou de Sant Vicent Martre fins al fosar, ningú no goze tenir femer, per reverència del benaventurat Sant Vicent. E qui contrafarà, perda lo fem e pague 20 sous de pena (2019: 182). I la notícia sobre la pestilència de novembre de 1489, que, com pot imaginar-se ja, afectà qualsevol tipus de celebració o ritual religiós: «per ço la major part de la ciutat fonc fora a les festes de Nadal. Fon tan gran la mortaldat, que fins al dia de Sent Jaume moriren pus de onze milia persones dins la ciutat e contribució. Lo dia de Senta Anna no morí algú, e de llavòs ensà és manada la festa de Senta Anna» (2019: 305).

Remissions festives al *Llibre de memòries*

Tanmateix, el nostre interès és fixar-nos en alguns dels esdeveniments en què hom es feu ressò d'alguna festivitat medieval, bé vinculada amb la religió, bé en relació amb les visites que els reis i les reines feren a la València medieval, així com allò que pogué afectar a les representacions teatrals i festives urbanes.⁴ És a dir, tant els rituals fastuosos com els jocs i les justes que prenién forma en

3. Tot seguit, el notari palesa una nota més: «Aquest fonch contemporàneo de sant Vicent Ferrer y lo que li dix, vent-lo anar acompanyat de millanars de persones: «Frare Vicent, què fa la bufa?». Tal dita, amb les paraules «Pare Vicent, com va la vanitat», pot llegir-se actualment als taulells de la façana de l'església de Santa Mònica de València.

4. Paga la pena llegir la Tesi Doctoral de Raül Sanchis Francés, *La dansa metafòrica en la festa valenciana*, defensada l'any

València, quan la ciutat era visitada per les classes socials més benestants o, inclús, quan es rebia alguna notícia d'impacte i que era digna de ser celebrada amb festes i processons. En la mesura dels possibles, hem prestat atenció també l'espai sonor. Un primer exemple el tenim quan l'any 1336:

En la entrada del senyor rey en Pere darrer, rey de Aragó, vulgarment dit lo Ceremoniós eo del Punyalet, anaren los mestres fins a la Creu de Carraxet. E fonch ordenat per los jurats e consell de la ciutat de València, ab consell dels generosos y ciutadans, que a assistir y adestrar lo nostre senyor rey e a portar los bordons del drap de or fosen elets quaranta, entre cavallers, generosos e ciutadans, ço és, dels cavallers [e] generos[os] quinze, e dels ciutadans, vint-y-cinch (2019: 130).⁵

De gran interès és la festa de sant Dionís, de l'any 1338, amb motiu de la celebració dels cent anys de conquesta,⁶ així com l'almoïna sol·licitada i la processó, acompanyada per «trompadors» («sonador de trompa», *DCVB*).

Ordenaren que endemà de la dita festa, la qual és a nou de octubre, donasen caritat, en cascuna parròchia, un diner; e als pobres vergonyants de cascuna parròchia, sis diners; e que es pagàs dels diners de la imposició. Com sien generals, es pagàs o es donàs generalment (2019: 131).

E fon ordenat, per ço com devia entrar la senyora reyna, la ciutat pagàs los trompadors, per esquivar despeses al poble. Fonch cumplit lo centenar dels anys que la ciutat fonch presa de moros per lo dit senyor rey en Jaume, de bona memòria, que fonch a 9 de octubre de l'any 1238 (és la crida en cartes 247). E foren en la festa e processó los honrrats [p. 21] pares en Christ frare Sancho, bisbe de Sogorb e de Santa Maria de Albarrazín, lo qual feu lo offici e sermó; en Ramon Gascó, bisbe de València; e l'alt infant en Pere de Ribagorça e de Ampúries, compte, e alguns barons. Lo senyor rey en Pere, que era en la ciutat, per rahó de una desgràcia no pogué anar a la processó, ni la senyora reyna donya Maria, muller sua. Y anà la processó a Sant Vicent Martre (2019: 131).⁷

2019 a la Universitat Rovira i Virgili. De fet, el vol. II conté tres annexos molt interessants en què l'autor documenta les diferents festivitats (dances, balls, música...) i les esmenta segons el monarca regnant.

5. Vegeu Carreres Zacarés (1925, I: 21-22; II: 1-4). L'any 1410, en relació amb els vestits, una vegada traspassat el rei Martí, el Consell acordà: «Que de la pecúnia que restava distribuir per amor de Déu, la qual era ordenada per la ànima del molt alt senyor rey en Martí, de alta recordació, ordenà lo consell que la dita resta, no despesa, se converteixca en vestir persones pobres de la companyia del reverent mestre Vicent Ferrer, e aquells tants hòmens e dones que als jurats paria». L'entrada de sant Vicent Ferrer de l'any 1410 també es arplegada per Melcior Miralles (1932: 98).

6. De l'abundant bibliografia que existeix sobre la festivitat del 9 d'octubre, hom pot consultar Escartí (2021: 156 i ss.), en què l'investigador transcriu el ms. 190.3 (ff. 294 r. - 295 v.) de la Biblioteca del Reial Monestir de Poblet, que ens ofereix una descripció de la processó de l'any 1538.

7. En relació amb les despeses dedicades a les crides i entrades reials en temps del Magnànim, és ben útil la selecció duta a terme per la Diputació de València. En aquest sentit, vegeu Carreres Zacarés (1997: 113 i ss.).

Per una altra banda, i entre d'altres, de l'any 1341 s'esmenten les festes de Nadal, cosa que ens permet conèixer també que la ciutat, per trobar-se endeutada, decideix, d'acord amb el Consell, reduir la quantitat econòmica que el rei solia rebre en dites festes:

A 11 del mes de janer de l'any 1341, [...] E, hagut consell, fonch delliberat, per ço com la ciutat estava endeutada, fosen donats al senyor rey, de aquells tres mília sous que la ciutat acostumava de donar en les festes de Nadal, li'n donasen dos mília sous, e als mil que en afixquesen dos mília e fesen una vexella de argent per a la senyora reyna. E així fonch fet (2019: 132).

Gràcies al notari Pere Monçó descobrim que l'any 1346 el rei aconsegueix percebre la quantitat que per costum rebia, açò és, «tres mília sous; e los cavallers protestaren que no volien pagar, així com tenen contrast» (2019: 135). Semblantment, l'any 1368, el notari Ramon Ubach escriu: «Per al convit del senyor rey. Demanda del convit que la ciutat acostumava fer al senyor rey en la festa de Nadal» (2019: 148).

Tal com hem dit adés, al *Llibre de memòries*, la festivitat també s'associa a les notícies rebudes a València, bé per alguna batalla guanyada, bé per la pressa d'alguna ciutat, com fou el cas de Mallorca, per part del rei Pere, que, fins aleshores, havia romàs a mans de Jaume III de Mallorca. En efecte, fou en la batalla de Lluçmajor que el Cerimoniós aconseguí prendre l'illa i reincorporar-la definitivament a la Corona d'Aragó: «A 3 del mes de juny, dit any, 1343, vench nova en València com lo senyor rey en Pere havia pres Mallorca; de què es feu gran festa e processó en la ciutat de València» (2019: 133).

Amb motiu de la primera processó del Corpus, crida l'atenció una anotació de l'any 1372 recollida pel notari Berthomeu Vil·lalva.⁸ És a dir, com la celebració pren els carrers de la ciutat i es considera el recorregut que havia de transitar la processó fins la seua entrada en la Seu per la porta dels Apòstols:⁹

8. L'any 1384, Vil·lalva esmenta novament el recorregut de la processó: «Com començà a anar la processó del Corpus per la porta dels Apòstols, per la casa de les corts, per lo carrer Major de Sant Nicolau tro a la Caldereria, per la porta de les menorettes e per lo carrer de la Bolseria, per lo mercat, per la porta Nova, e per lo carrer de la Draperia, que va a la muntada dels Ferrers tro al carrer de la Boatella, per lo carrer Major de Sant Martí, per la Corretgeria, per la plaza de la Figuera, per lo carrer de les Avellanes, per lo carrer de Sant Thomàs davant lo alberch del senyor bisbe. (En cartes 40)». Tal com pot imaginar-se, les remissions al Corpus en el *Llibre de memòries* són recurrents. Per exemple, l'any 1414, el notari Jaume Desplà escriu: «La ciutat prestà les testes dels àngels al senyor rey per a la festa. Com la ciutat prestà al señor rey eo al batle general, micer Juan Mercader, les testes dels àngels e les ales que servixen a la festa del Corpus, e que fe<s>ta la dita festa de la coronació, lo batle se obligava a tornar-les a la ciutat» (2019: 234).

9. Aquest esdeveniment apareix també recollit al treball de Carreres Zacarés (1957: 5 i ss.). L'erudit estudia tant el Corpus com les Roques, així com la presència dels carros en la festivitat valenciana d'origens medievals. Entre d'altres, també hi palesa, per exemple, els moments del dia en què es realitzava la processó: «hasta 1506 se hacía la procesión por la mañana, después de celebrada la misa, y desde esta fecha por la tarde, pero como terminaba ya de noche, en 20 de diciembre de 1660 ordenó el Rey que la procesión saliese a las tres y media de la tarde para que entrase, aún de día, en la Catedral y que las representaciones de los misteris se hiciesen en el Mercado [...]» (1957: 6). Sobre la representació del corpus i les roques, vegeu Sirera (1981: 11 i ss.), així com Sirera (1995: 171-177), pel que afecta

En lo any 1372, començà la primera processó del Corpus [a] ana[r] en la ciutat de València per la volta, com ans en cascuna parròchia se feya, e no així com devia. Levaren que de totes les parròchies ne fesen una, e anava així: exia per la porta del Bisbe, e anava davant casa del bisbe, e per lo carrer de Sant Thomàs, e girava per lo cantó de Sant Thomàs, e per lo carrer de en Jaume Scrivà, e per la Freneria, e per la Çabateria pujava per lo carrer de en Ripoll, e per la plaça de Sant Nicolau, e per la porta de la Caldereria, e per lo carrer de la Boteria,¹⁰ e per lo mercat tro a la porta Nova, e de la porta [p. 61] Nova, per lo carrer de la Draperia, que va a la Pelleria, e per la Pelleria tro a la muntada dels Ferrers e tro a la porta de la Boatella, e per lo carrer major de Sant Martí, e per la Corretgeria, e per la Draperia de lli, e per la plaça de les Gallines, e de les Cols, e a la dita Seu, entrant per la porta dels Apòstols (2019: 150).

O la processó de 1373 en què, en primer lloc, amb motiu del matrimoni de Joan d'Aragó i Marta d'Armanyac, el notari explicità els dies de festes, així com el nom de les persones que anirien a la boda i, en segon, la manera amb què hom rebé la duquessa en la seua entrada a València:

E fon feta festa tres dies, així de bous com de justes. E que los dits fessen tenir taula redona, a mesió de la ciutat, de jun[y]ir, en lo mercat, ab paraments, pendons ab les armes del senyor duch e de la dita senyora espossada.

E la ciutat ordenà taulagers per a tenir la dita taula, ço és, los nobles honrrats mossén Antoni de Vilaragut, mossén Pere de Thous, en Ramon de Soler, en Jaume Romeu, ciutadans. E fonch feta elecció de misatgers per a anar a les bodes; ço és: en Vicent Desgraus, en Bernat d'Alpicat, jurats; en Pere Marrades; en Jordi Juan, ciutadans.

[...] Ordinacions fetes sobre la entrada de la senyora duquesa. Primerament, que la ciutat sia netejada e bellament empal·liada per lo lloch hont la dita senyora devia anar fins la sua posada, que és la casa del bisbe, hon foren amprats tots los officis e mestres, així ordenats com se segueix: Primerament, los carnicers, que an per divisa drapPrimerament, los carnicers, que an per divisa drap de color blau clar. Aprés, los correjers e sellers; e han per divisa color vermella, ab mànega dreta de blau clar. Aprés, los aluders, que han per divisa color vert ab mànega dreta blanca. Aprés, asaunadors; han per divisa color blau escur tots. Aprés, coltellers y banyers, e han per divisa [p. 70] color vermella, sembrades de roselles de tallador e de or, y pell ab mànega dreta verda...(Escartí & Ribera, 2019: 153).¹¹

També té gran vàlua la narració d'una altra processó, concretament de l'any 1386, però no ja perquè un dels motius de la celebració tinguera a veure amb el Cisma d'Occident –o no únicament per això–, sinó per la referència a noves almoines, destinades tant a les parròquies com a les dones penitents:

als misteris. Vegeu també l'estudi de Villanueva Serrano, Francesc; Sanchis Francés, Raül; Pons Alós, Vicent & Martí Mestre, Joaquim (2023).

10. Fem compte que es tracta del carrer de la Bosseria, situat entre la plaça del Tossal i la del Mercat de València.

11. Per a més informació, vegeu també Carreres Zacarés (1925, II: 28 i s.).

Com lo consell delliberà fer una devota processó pregant a nostre senyor Déu per quant havia cisma en la Iglésia de dos papes, e per la dissensió que és entre lo senyor rey e duch. Ítem, mes per fretura de pluja e sequedat e altres tribulacions, e no aparega tant just remey a la necessitat sinó recórrer a Déu de dejunis, pregàries a la dita necessitat, almoynes e altres obres bones. Delliberà la ciutat fosen donats per caritat e almoyna dotse mília sous, distribuïdors en aquests lochs piadosos que serà ben vist a la saviesa [p. 102] e coneguda dels dits jurats, appellats aquells que tenen los bacins dels pobres vergonyans de cascuna parròchia e algunes bones persones de les dites parròchies. E ultra fosen donats a les dones, de penitència, 500 sous encloedors en la dita casa en la Semana Santa primervinent (2019: 167).¹²

La primera referència al ball que apareix al *Llibre de memòries* la localitzem l'any 1388, concretament, amb motiu del naixement de l'infant Ferran d'Aragó, qui moriria aviat: «[...] E foren fets grans balls e festes en la ciutat de València, e processó, segons havia acostumat la ciutat en les najenses dels altres primogènits nats» (2019: 171). Cal esperar quatre anys més per trobar una altra remissió als balls. És a dir, quan es produirà l'entrada del rei Joan I d'Aragó i de la seua segona esposa, la reina Violant de Bar:

Com lo senyor rey en Juan e reyna Violant, sa muller, entraren en València; e entrà com a reyna com vingueren a dormir al spital d'en Clapers lo disapte. E lo diumenge entraren a les nou hores, hon ixqueren los officials de la ciutat e los [p. 141] officis ab aquelles festes, balls e divises, com se acostumava fer als senyors reys e reyna en tals entrades (2019: 181).

La ciutat de València també celebrà festes pel naixement de l'infant Pere, duc de Girona i comte de Cervera, que, com l'infant Ferran d'Aragó, va morir poc després de nàixer: «La naxença del primogènit fonch en [p. 145] lo Real de València, hon parí la senyora reyna donya Violant a 13 de janer, 1394, y es feren moltes festes» (2019: 183). A l'any 1389, localitzem referències a la sonoritat urbana, concretament, de trompetes, tabals i campanes, tot just, amb motiu del procés contra la noble senyora Carrosa de Vil·lagarut:

Yxqué la bandera contra donya Carrosa de Vil·lagarut. Com la noble dona Carrosa de Vil·lagarut, senyora de Corbera, havia fet penyores en la vila de Cullera sens tota jurisdicció, com la dita vila sia de aquesta ciutat, volgué que procés sia fet contra la noble e sia treta la bandera e pulsades les campanes del campanar de la Seu, e sia mesa la bandera a la finestra de la sala e sia cridada la host a ço de trompetas e tabals, segons és acostumat. Estant lo consell ajustat, vench lo noble mossén Roger, portantveus de general governador en lo regne de València, e demanà la causa del tocar de les campanes, e fonch-li dita la causa. E llavors pregà al consell sobresegués, que ell los faria fer la rahó, e llavors lo consell li dix que ya eren ab esta dos vegades en fadiga e que per res no cessaria de enantar, si ya la dita na Carrosa no metia en poder de la ciutat los hòmens que havien fet aquest cas, e que altrament no faria res (2019: 173-174).

12. Una altra remissió interessant és l'anotada pel notari Luýs Fenollosa l'any 1408, que escriu: «Que fos feta processó per la ciutat per causa de la llagosta, e que de la pecúnia comuna foren donades 60 liures e distribuïdes en pobres vergonyants de la ciutat» (2019: 200).

Amb motiu d'una ofrena de l'any 1401, el notari Berthomeu Cardona esmenta que València atorgà un regal a Maria de Sicília: «Com la ciutat, per la novella entrada de la senyora reyna, delliberà ferli dos confiters de argent, e lo consell hagué notícia que lo senyor rey pendria plaer dits confiters fosen cuberts» (2019: 192). Un altre exemple de repic de campanes —ara per motius bèl·lics—, el trobem l'any 1410, en relació amb la rebel·lió del camp de Morvedre:

Primerament, que la ciutat ab repich de campana tragués del portal nou dels Serrans la senyera real e la portasen, per execució de justícia, tro al spital de En Clapés, e allí fos dexada per menases e terror. E lo dit mossén Jofre de Vilarig, justícia criminal de la dita ciutat, deixada allí a hon dit era la dita senyera, tantost feu lo camí a la dita vila de Morvedre, per exercir en aquella son offici. E si [p. 224] empaig era fet, així en lo entrar com en lo estar o aturar en aquella, fes aquells manaments e procehiments civils e criminals que fosen fahedors, per execució de son offici e refors del dit noble governador (2019: 213).

La presència d'una sonoritat concreta queda novament reflectida l'any 1412 mitjançant «trompes e tabals», en la crida feta per Juan Scrivà, perquè ningú s'atrevera a acompanyar la bandera contra la rebel·lió de Morvedre: «[...] sots pena de cors e de haver. E com açò era expresament contrafurs y previlegis e molt minvós a la ciutat, lo consell delliberà, provehí e ordenà, e volch ésser feta crida pública per los lochs acostumats de la [p. 267] ciutat, perquè ab trompes e tabals se publicà la crida següent» (2019: 226).

Aquest mateix any, després d'haver estat escollit rei Ferran d'Antequera, el notari Jaume Desplà detallà la celebració realitzada a València: «Com per mostrar la alegria de la novella declaració del rey e señor fonch feta solemne festa en lo mercat de València, de córrer bous», encara més, «foren donades per la ciutat cinquanta lliures per los monestirs e altres piadosos lochs, a coneguda dels honrrats jurats» (2019: 227). En una de les darreres anotacions de Jaume Desplà, també de l'any 1412, la ciutat es presentada engalanada, no ja per la nova entrada del rei, que també, sinó per la visita, i posterior sermó, de sant Vicent Ferrer:

Lo consell ordenà fosen pagades les despeses fetes en fer los cadafals e banchs a l'hort de Predicadors per lo sermó de mestre Vicent Ferrer, hoc y encara, tota la provisió e mesió de governar quaranta hòmens e altres que la ciutat ha provehyt, mentres hi sia mestre Vicent Ferrer, e que sien pagades per lo clavari comú de la ciutat. (En cartes 128). [...] Com la ciutat vestí de burell tots aquells que venien en companyia de mestre Vicent Ferrer (2019: 229).

Hi ha una altra anotació de Jaume Desplà del mateix any que, per fi, apunta la teatralitat i té a veure amb l'entrada que Ferran d'Antequera durà a terme a València.¹³ Així mateix, la glossa remet a l'elecció dels encarregats d'uns entremesos per a dita celebració, segons llegim al *Llibre de memòries*,

13. En relació amb la ciutat de Casp, vegeu Miralles (1932: 104 i ss.).

que portarien per títol: «*La divisa del senyor rey*; l'altre appellat *De les set cadires*; l'altre, *De les set edats*».¹⁴ I, encara, ens aporta més dades:

Com la ciutat delliberà per a la entrada [p. 270] del senyor rey en Ferrando elegir quatre hòmens, ab lo racional, que entenguesen en fer fer los entremesos en la tarazana de la ciutat, e foren los següents: Juan Dargalls, en Jaume Ros, en Juan de Fluvià, en Juan Agramunt (2019: 229).¹⁵

Segons ha estudiat F. Massip, València, per tal de guanyar-se el favor del nou monarca, preparà la «rebuda més cara de la història»:

La ciutadania s'havia mostrat poc afecta al monarca novell, com ho demostra l'esforçada predicació de Vicent Ferrer, que aprofità els sermons de la Quaresma de 1413 per alligómarlos també sobre la legitimitat del Trastàmara, això sense gaire èxit, per cert, fins al punt que, segons la llegenda, el dominicà se'n va anar, espolsant-se les espadenyes, per no tornar mai més a la seva ciutat nadiua (Massip, 2013-14, 56).

En tot cas, ultra l'elecció esmentada, el notari s'esplaia i, d'una banda, informa com vestiran els nobles; d'altra, sobre els diferents oficis que hi participaran en dita entrada. Ara bé, en paraules de l'esmentat Massip, els jurats amenaçaren «amb multes de 200 florins d'or els gremis que vulguin participar en les “alegries” de l'entrada, i de 20 florins a cada particular» (2013-14, 56-57). Amb tot, encara que la informació que el notari ens ofereix és extensa, paga la pena, per la importància del contingut, citar-la completa, i no únicament perquè té a veure amb la festa, amb les justes i amb els entremesos, sinó per les formes de l'entrada reial. En tot cas, el notari esmenta novament sant Vicent Ferrer, per les almoines que li seran oferides, a més de medecines i d'altres menesters que rebran els hòmens i les dones que l'acompanyen:

Festes y presents a la entrada del senyor rey. Sobre la festa de la entrada del rey en Ferrando. E fonch feta elecció de dispenser de la dita festa: en Jaume de Celma, ciutadà. (En cartes 150). Com lo consell ordenà fos fet un present e donatiu al senyor rey don Ferrando e altre a la senyora reyna e altre a l'infant primogènit don Alfonso; ço és, al senyor rey sia presentat argent obrat, de pes [p. 271] cent marchs, en les peses següents:
Primo, dos bacins per a llavar les mans, esmaltats.
Ítem, dos plats daurats.
Ítem, un picher daurat esmaltat.
Ítem, un confiter daurat esmaltat.
Ítem, una copa daurada esmaltada.

14. Per a més informació sobre els 'entremesos, així com l'ús de carros, vegeu Massip (2013-14, 57 i ss.).

15. Sobre dites festes, vegeu Carreres Zacarés (1925, II: 75 i s.). També Miralles (2011: 165), que recull aqueix esdeveniment, que data el 24 de desembre de 1414.

E semblant present fonch fet per a la senyora reyna, emperò de pes de noranta marchs. Semblantment fonch ordenat que lo mateix present fos donat al senyor don Alfonso, primogènit, de huitanta marchs. Ítem, fonch ordenat que fessen tres entremesos: hu de *La divisa del senyor rey*; l'altre appellat *De les set cadires*; l'altre, *De les set edats*. Elecció de taulagers per a tenir lo rench per a la entrada del senyor rey; ço és: Per los nobles hòmens: mossén Berenguer de Vilaragut, mossén Jaume Rich Centelles. Per los gentils hòmens: mossén Francesch de Soler, mossén Nicolau de Joffre. Per los ciutadans: en Francesch Andreu, en Jaume Ros. Foren carregats sis mil·lia florins per a fer les dites despeses. (En cartes 152). Convocació de officis, e què vestiran (ibídem): Los renchs tingueren hu en la Rambla, davant lo ort de en Luýs de Linyan, notari, e un cadafal per al senyor rey, esperant los espectacles. [p. 272] Ítem, altre rench al mercat. Ítem, altre davant lo Real del senyor rey. En aquells foren fetes justes per los dits taulagers elets per tenir les dites justes. *Que es paguen les messions de mestre Vicent Ferrer*. Ordenà lo consell que totes les messions ya fetes e que es convendran fer en provehyr de menjar e beure lo reverent mestre Vicent Ferrer, lo qual per los grans prechs dels honrrats jurats és vengut a la ciutat de València per sembrar la paraula de Déu en lo beneït temps de la Quaresma, 250 per ell e sos companyeros. Sien pagades e fetes de les pecúnies de la ciutat. Més avant, lo consell ordenà que a qualsevols malalts, així hòmens com dones, de la companyia de dit mestre Vicent Ferrer, sien ministrades medicines per lo especier de la ciutat, e de la pecúnia comuna. (En cartes 170). *De la entrada del senyor rey, reyna y primogènit*. La entrada del rey fonch la primera, e l'altre dia après entrà la senyora reyna, e l'altre dia après, la del senyor primogènit don Alfonso. E a cascú feren son pali de or, ab bordons. *Foren fetes 30 gramalles de drap de or e 30 caperons*. Ítem, per solemnizar la festa de la entrada del senyor rey, reyna e primogènit, foren fetes 30 gramalles de drap de or de Luca e recamats, les quals vestisen e portasen los dits jurats e altres notables persones de la ciutat; e fonch provehit de que de altres draps de les dites sorts fosen fets trenta capirons per solemnizar més la festa (2019: 229-203).

Del Corpus de l'any 1435, el notari Antoni Pasqual esmenta la «Casa dels entremesos» (actual Casa de les Roques), construïda per tal de conservar els carros i la resta de l'utilatge. En paraules del notari: «Com fon feta una cassa, entre mur y mur, per conservar los entremessos de Corpo Crist» (2019: 261). També l'any 1481 localitzem una altra referència a la celebració de la festa Corpus, junt amb d'altres manifestacions festívoles, i el motiu és l'arribada dels reis Catòlics. Jaume Ximeno en detallà els esdeveniments i, entre d'altres, referencia com els obrers de Murs i Valls «se vestiren de robes de morat de grana, forrades de seda, e li trameteren a la Çaydia cent plats de confits, sent groses de trons e cohets, molts torrons e altres cosses de menjar». Encara més, el notari ens informa que València «sis nits arreu, feu grans alimares per les torres e murs de la ciutat, sonant tot lo dia e nit les campanes de la ciutat per alegria, e grans fochs e balls per tota la ciutat» (2019: 298). A més:

Tres dies après que fonch en la Çaydia, vench a la ciutat de València a cavall, ab una bella acanea

davall de un pali molt bell, de brocat carmessí. Los qui portaren lo qual foren los següents: lo molt magnífic mossén Luís de Cabanyelles, governador; mossén Honorat Mercader, bal·le general; mossén Juan Escrivà, mestre racional; mossén Perot Exarch, cavaller menor, justícia civil; mossén Lluís Mascó, menor, cavaller, jurat; lo espectable conte de Oliva; lo noble varó don Pero de Lisana e de Cornell; mossén Galceran Valeriola, cavaller, jurat; en Juan Alegre, ciutadà, jurat; en Pere Palomar, ciutadà, jurat; [p. 416] en Miquel Camarena, ciutadà, jurat; mossén Juan Vives de Canyamàs, cavaller; en Pere Pelegrí, ciutadà, racional. Enaprés, com fon al portal dels Serrans, devallaren de damunt lo portal tres àngels ab un carro triümfal y li donaren les claus de la ciutat. E així, entrant per la ciutat ab solemne processó, anà a la Seu e feu sa oració; e de aquí, per lo carrer dels Cavallers, anà al mercat, lo qual estava molt ben aparellat. E vingueren tots los officis, cascú per si, molt ben vestits e arreats ab ses banderes. E juglars tots ballant. E allargant-se la festa, durà tres dies e tres nits.

Dormia en lo monestir de Madalenes ab lo senyor rey. La darrera nit, la portaren al Real ab grans festes e alegries.

Pocs dies després, la ciutat, dos jorns arreu, feu tenir rench en lo mercat, e foren taulagers; ço és: los magnífichs mossén Ausiàs Crespi de Valldaura, cavaller; mossén Galvany Alegre, cavaller; mossén Lluís Valleriola, cavaller; en Francí Aguilar, ciutadà; en Luís Amalrrich, ciutadà. Juny[í] lo senyor rey. Guanyà lo pris don Francí de Mompalau; e mossén Luís Aguiló, deu alnes de brocat vert.

Cinc dies après, la ciutat feu gran festa de bous, dos dies.

Aprés, la ciutat ordenà la festa de Corpo Christ, ab tots los entremesos. Portaren a la custòdia, y, en lloch del Sanctíssim Sagrament, portaren lo fust de la vera Creu. Fon molt bella festa.

Sarau y col·lació en la sala, al rey. Lo diumenge après, la ciutat li donà solemne col·lació en la sala de la ciutat, hon fonch lo senyor rey e la senyora reina [p. 417] e tots los nobles cavallers del regne; convocaren totes les dames de la ciutat. Fonch molt bella festa e durà tres ores après mitjanit (2019: 298-299).

A les darreries del xv, a l'any, 1487, Jaume Ximeno donà notícia de la pressa de Màlaga, cosa que la ciutat de València celebrà amb entusiasme: «*Crida com lo senyor rey entrà a metre siti en Màlega.* Provisió que los jurats y altres de la cassa de la ciutat fosen vestits per la conquesta de Màlega, e feren-se moltes festes en València» (2019: 303). Encara més, «com foren donats als ministres que sonaren en la festa de Màlega deu ducats». I un exemple més, en aquest cas, de 1488: «Entraren los dits senyors rey, reyna e príncep a 6 de [p. 427] marz de l'any 1488. La manera de les festes» (2019: 304).¹⁶

En conèixer la notícia de la pressa de Granada també es feren festes a València, contretament, l'any 1492. D'entre d'altres mostres, l'última que anotem la localitzem en la festivitat del 19 de març de 1498, «a quatre ores après mijorn, dia de sent Jusep, se mes la darrera pedra de la volta de la Llonja nova» (2019: 311), cosa que dona per entés la finalització de la Llotja.

16. Vegeu Carreres Zacarés (1925, II: 169 i s.).

Comptat i debatut, la lectura de la part medieval del *Llibre de memòries* permet veure una sèrie de dades sobre celebracions festives, que van des del teatre a la música, i ens ofereixen una suma de detalls bé en relació amb les processons medievals bé pel que a les entrades reials afecta, que permeten que l'investigador s'apropi a les notícies que els escriptors reflectiren per escrit com a acte de memòria. En aquest sentit, assistir als elements teatrals i parateatrals, així com a les referències sonores i musicals presents al *Llibre de memòries*, és encara ben útil, per tal de submergir-nos en el nostre passat medieval i entendre millor les festivitats realitzades en la ciutat de València, conjuminades amb les esferes de poder i amb els rituals religiosos i, per tant, permeables a la tradició dominant. En definitiva, els textos que conformen el *Llibre de memòries* són fonamentals per a comprendre el món festiu de la València foral.

Bibliografia

- Carreres Zacarés, Salvador (1925), *Ensayo de una bibliografía de libros de fiestas celebradas en Valencia y su antiguo reino*. València, Fill de F. Vives Mora. 2 vol.
- Carreres Zacarés, Salvador (ed.) (1935), *Libre de memòries de diversos sucesos e fets memorables e de coses senyalades de la ciutat e regne de València (1308-1644)*, València, Acció Bibliogràfica Valenciana, 2 vol.
- Carreres Zacarés, Salvador (1957), *Las rocas*, Ayuntamiento de Valencia, Ediciones de la Delegación de la Fiestas (Festividad del Corpus).
- Carreres Zacarés, Salvador (1997), «Ensayo de una bibliografía de libros de fiestas celebradas en Valencia y su antiguo Reino (Selección)», dins *Alfonso el Magnánimo y el Reino de Valencia*, Diputació de València, pp. 109-151.
- Certau, Michel de (1978), «La operación histórica», en Le Goff & Pierre Nora (eds.), *Hacer la historia*, vol. I, Barcelona, ed. Laia, pp. 15-54.
- Certau, Michel de (2000), *La invención de lo cotidiano I. Artes de hacer*, México, Universidad Iberoamericana.
- Certau, Michel de (2006), *La escritura de la historia*, México, Universidad Iberoamericana e Instituto Tecnológico y de Estudios.
- Diccionari català-valencià-balear*: [<https://dcvb.iec.cat/>]
- Escartí Soriano, Vicent J. & Ribera Ribera, Josep (2019), *El Llibre de memòries de la ciutat de València (1308-1644)*, Ajuntament de València, Regidoria de Patrimoni i Recursos Culturals, Servici de Recursos Culturals.
- Escartí Soriano, Vicent J. (2021), *Jaume I en la memòria d'un poble*, València, Generalitat Valenciana.
- Escartí Soriano, Vicent J. (2025), «La llengua del poder i la memòria», *Diari la Veu del País Valencià*, 25 de juliol de 2025. [<https://www.diarilaveu.cat/llengua/la-llengua-del-poder-i-la-memoria-598076/>] (Recuperat agost de 2025).
- Ferrer Valls, Teresa (1994), «La fiesta cívica en la ciudad de Valencia en el siglo xv», dins Evangelina Rodríguez (ed.) *Actas del seminario celebrado con motivo del II Festival de Teatre i Música Medieval d'Elx*, octubre-noviembre de 1992, pp. 145-169.
- Furió Vayà, J. M. (2004), «El record a la València del Barroc: el *Llibre de Memòries*». *Escriptors valencians de l'Edat Moderna*. València: Acadèmia Valenciana de la Llengua, pp. 139-148.
- Geary, Patrick J., (1994), *Phantoms of Remembrance. Memory and Oblivion at the End of the First Millennium*, Princeton University Press.
- Halbwachs, Maurice (2004), *La memoria colectiva*, Prensas Universitarias de Zaragoza.
- Hobsbawm, Eric J. (2000), *Historia del siglo XX, 1914-1991*, Barcelona, Crítica.
- Le Goff, Jacques (1991), *El orden de la memoria. El tiempo como imaginario*, Barcelona.

- Lévinas, Emmanuel (1974), *El humanismo del otro hombre*, México, Siglo XXI.
- Mandingorra Llavata, M. L. (2015), «Comensí a escriure en lo present libre per mamoriegar. Escrituras del recuerdo entre la Edad Media y el Renacimiento», *Culturas del escrito en el mundo occidental*, Madrid, Casa de Velázquez, pp. 149-160.
- Massip Bonet, Francesc (2003), *La monarquía en escena. Teatro, fiesta y espectáculo del poder en los reinos ibéricos: de Jaume el Conquistador al príncipe Carlos de Gante*. Madrid, Consejería de las Artes.
- Massip, Francesc (2004), «El teatre assumpcionista a l'antiga Corona Catalanoaragonesa», en J. L. Sirera (ed.), *La Festa i Elx (Actes del VII Seminari de Teatre i Música Medievals d'Elx, 2002)*, Elche, Institut Municipal de Cultura, 345–373.
- Massip Bonet, Francesc (2010), *A cos de rei. Festa cívica i espectacle del poder reial a la Corona d'Aragó*, Valls, Cossetània.
- Massip Bonet, Francesc (2013-14), «L'entrada valenciana dels primers Trastàmars», *LOCVS AMOENVS*, núm. 12, pp. 56-65
- Miralles, Melcior (2011), *Crònica i dietari del capellà d'Alfons el Magnànim*, Rodrigo Lizondo, Mateu (ed.), Universitat de València, Fonts històriques.
- Miralles, Melcior (2001), *Dietari del capellà d'Alfons el Magnànim*, Escartí Soriano, Vicent J. (ed.), Institució Alfons el Magnànim, Biblioteca d'Autors Valencians.
- Nora, Pierre (2008), *Les lieux de la mémoire*, Laura Masello (trad.), Trilce, Montevideo, Uruguay.
- Ribera, Josep (2015), «*Llibre de memòries de la ciutat de València*. Tres segles i mig d'història i de llengua valencianes», *Revista Internacional d'Humanitats*, CEMOrOc-Feusp / Univ. Autònoma de Barcelona
- Ricoeur, Paul (2010), *La memoria, la historia, el olvido*, Madrid, Trotta.
- Sanchis Francés, Raül (2019), *La dansa metafòrica en la festa valenciana*, Tesi doctoral, Universitat Rovira i Virgili. [<https://www.tdx.cat/handle/10803/669484>]
- Sanchis Sivera, Josep (ed.) (1932), *Dietari del capellà d'Alfons el Magnànim*, Acció Bibliogràfica Valenciana.
- Sirera, Josep Ll. (1995), *Història de la literatura valenciana*, Edicions Alfons el Magnànim.
- Sirera, Josep Ll. (1981), *Passat, present i futur del teatre valencià*, Institució Alfons el Magnànim.
- Villanueva Serrano, Francesc; Sanchis Francés, Raül; Pons Alós, Vicent & Martí Mestre, Joaquim (2023), *El llibre de representacions dels misteris del Corpus valencià*, Ajuntament de València.